

**BITIMLAR. VAKILLIK VA ISHONCHNOMA. DA’VO
MUDDATI: O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY QONUNCHILIGIDA VA
XALQARO QONUNCHILIKDA**

Mansurov Ramish Karimovich

*Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi Yurisprudensiya
(faoliyat turlari) yo ‘nalishi talabasi*

No‘monov No‘monjon Moxirjon o‘g‘li

*Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi Yurisprudensiya
(faoliyat turlari) yo ‘nalishi talabasi*

Gofurova Dilafro‘z

*Ilimiy rahbar, Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi
Yuridik fanlar nomzodi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199408>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bitim tushunchasi, bitmlarning shakllari, vakillik va ishonchnomalarning bugungi kundagi ahamiyati va o‘rni, da’vo tushunchasi va bugungi kundagi milliy qonunchilikda va boshqa xalqaro normalardagi o‘rni haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek ushbu sohalar bo‘yicha O‘zbekistonda olib borilayotgan siyosat, undagi kamchililar qonun nuqtai nazaridan qisqacha tahlil qilinib, muammolarni bartaraf etish yuzasidan qiyosiy-huquqiy takliflar berilgan.

***Kalit so‘zlar:** abstract, fidustiar, kazual bitimlar, vakillik va ishonchnoma shakllari, ularning amal qilish muddati, da’vo tushunchasi va ularning turlari.*

1. Dolzarbligi: Shaxslarning kundalik hayotda o‘z ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan, qonuniy asosdagi siyosiy va iqtisodiy hujjat turlaridan biri bu bitimdir. Bitim bu ijtimoiy hayotda subyektlar o‘rtasida mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonuniy hujjatdir. Jismoniy va yuridik shaxslar o‘rtasida mulkiy munosabatlarda o‘zaro huquq va majburiyatlarini tartibga soluvchi ijtimoiy shartnoma. Demak bugungi kunda mulkiy munosabatlarni tartibga solishda haq-huquqning qonuniylashtirilganligi bildiruvchi qonuniy kelishuv bu-bitim hisoblanadi.

Vakillik tushunchasi bugungi kunda ijtimoiy voqealik sifatida bir shaxsning huquq va majburiyatlarini u bergan ishonchnoma orqali vakolatlarini amalga oshiruvchi shaxs. Bugungi kundagi iqtisodiy va siyosiy jarayonlar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir vaqtda jismoniy va yuridik shaxslarning iqtisodiy resurslarini tejash va vaqt birligidan unumli foydalanish uchun qonuniy asoslarga ega bo‘lgan realistic nazariya.

2. Metodlar: bitim, vakillik tushunchalarini yoritishda qiyosiy-huquqiy tahlil, tarixiy xolislik, va jarayondagi so‘zlarni ma’no-mazmuni jihatdan ketma-ket foydalangan holda taklif va tavsiya ruhida g‘oyalar bilan sug‘orilib amalda qo‘llanilishi uchun yoritildi.

3.Tadqiqot natijalari: Bitim tushunchasini tarixan shakllanish jarayoniga nazar soladigam bo'lsak,bunda asosiy manbaa “Rim huquqi” hisoblanadi.Rim huquqida bitim tushunchasining o'rniga shartnoma tushunchasi ishlatilgan va yoritilgan.Ushbu manbaaga ko'ra bitim(shartnoma)

Shakllanishiga to'rt asosga ega bo'lishi lozim:

- 1)**verbis**-an'anaviy iboralarni og'zaki tuzish asosida shakllanadigan bitimlar
- 2)**litteris**-uy kitobiga yozilgan bitimlar
- 3)**real**-buyumni topshirish bilan bog'liq
- 4)**konsensus**-kelishuvga asoslangan

Eng qadimgi Rim shartnomasini shakllaridan biri **stipulyatsiya** bo'lgan.U din tomonidan ham maqullanib, muqaddaslashtirilgan og'zaki kelishuv bo'lib, unda qasam va duo so'zlari ham ishlatilgan.

Stipulyatsiya-Klassik Rim huquqida bu tushuncha universal shaklga ega bo'lgan.Unda bir tomondan qarz beruvchi va boshqa tomondan qarzdor turgan.Qarz faqat pul bo'lmay, har qanday buyum yoki mulk bo'lishi ham mumkin bo'lgan.

Qadimgi Rimda bitim tushunchasi mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi vosita bo'lib unda asosan oldi-sotdi holatlari yaqqol ko'zga tashlangan.Chunki **Konsensual**-bitimlarda pul-tovar ko'rinishidagi holatlarni ko'rishimiz mumkin.Mil.av V asrga kelib zarb qilingan 32,5 grammlı **ass** (chaqa pul) ushbu fikrimning yaqqol dalilidir.

Bundan ko'rinib turibdiki jahon tamaddudining o'chog'I sifatida qaralgan qadim Rim davlatida ham fuqarolarning mulkiy munosabatlarini tartibga solishda ham dunyoviy ham diniy tushunchalar muhim ahamiyat kasb etgan.

Bugungi kunga kelib bitim tushunchasi fuqarolik kodeksining 101-moddasiga asosan:fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik huquq va burchlarini belgilash,o'zgartirish va bekor qilishga qaratilgan harakatlarga aytiladi de'ya ta'riflangan. Yoki...

Bitim — 1) huquqda shartnoma,kontrakt,xalqaro shartnoma,konvensiya tushunchalarining sinonimi. 2) O'zbekiston Respublikasining FK bo'yicha fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik huquq va burchlarini belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan harakati. Bitim bir tarafdama, ikki tarafdama yoki ko'p tarafdama bo'lishi mumkin. Bitim tuzish uchun qonun hujjatlariga yoki tarafdarning kelishuviga muvofiq bir tarafning xohishi zarur va yetarli bulsa, bunday bitim bir tarafdama bitim hisoblanadi. Bitimlar og'zaki yoki yozma (oddiy yoki notarial tasdiqlangan) shaklda tuziladi. Yer uchastkalari va boshqa ko'chmas molmulk bilan bog'liq Bitimlar (boshqa shaxsga berish, ipoteka, uzok, muddatli ijara, merosni qabul qilib olish va boshqalar) davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak. Qonun talablariga muvofiq kelmaydigan, shuningdek huquqtartibot yoki axloq asoslariga atayin qarshi maqsadda tuzilgan bitim; 14 yoshga to'lmagan shaxslar; ruhiy kasalligi va aqli zaifligi sababli muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqaro tomonidan tuzilgan Bitim; qalbaki va ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan Bitim o'z-o'zidan haqiqiy emas. 14 yoshdan 18 yoshgachabo'lgan voyaga yetmagan shaxslar; muomala layoqati cheklangan fuqarolar; harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydigan yoki boshqara olmaydigan fuqarolar tomonidan; shuningdek yanglishish ta'sirida tuzilgan bitim; aldash, zo'rlik, qo'rqitish, bir taraf vakilining 2-taraf bilan yomon niyatda kelishishi yoki ogir holatlar yuz berishi ta'sirida tuzilgan bitim; yuridik shaxs huquqiy layoqatidan tashqariga chiqadigan bitim sud tomonidan haqiqiy emas, deb topilishi mumkin.

Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, muomala layoqatigi ega yoki qonuniy asosda vakolatga ega bo'lgan fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bilan bir qatorda, ularga majburiyat huquqini yuklovchi vosita hisoblanadi. Bugungi kunda bitimning belgilari bo'yicha quyidagi turlari mavjud:

1. Bir, ikki va ko'p tomonlama bitimlar. (Fuqarolik kodeksining 102-moddasi)

2. Haq baravariga va tekinga tuziladigan bitimlar

Haq baravariga-bunda tomonlardan har biri qarshi tomon foydasiga muayyan bir mulkni topshirish, pul to'lash ishni bajarish majburiyatini oladi.

Tekinga bitim-haq to'lanmay tuziladigan bitimlar.

3. Konsensual va real bitimlar.

Konsensual (“lotincha”-kelishuv)- huquq va majburiyatlarni o'zaro kelishish va bunday kelishuvni lozim tartibda rasmiylashtirish paytida vujudga keladigan bitimga aytiladi.

Real (“lotincha”-ashyo)-o'zaro kelishuvga muvofiq, ashyolar yoki pulni toptirish paytida huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradigan bitimlar.

4. Kazual va abstract bitimlar.

Kazual bitim-mazmun jihatdan muayyan maqsadga erishishga qaratilgan va haqiqiy deb hisoblanishi uchun mavjud asosga bevosita bog'liq bo'lgan bitim.

Abstrakt bitim-huquqiyiligi muayyan asos-maqsad bilan bevosita bog'liq bo'lmagan bitim.

5. Fidustiar bitim-topshiriq, vositachilik, mol-mulkni ishonchli boshqaruvga berish kabi bitimlarga aytiladi.

Bundan shunday xulosa yasasak buladiki bugungi kunda konsensual va real bitimlarni fuqarolar tomonidan amalga oshirilishi ko'proq maqsadga muvofiq. Chunki bunda taraflarning o'zaro huquq va majburiyatlari tenglashishi bilan bir qatorda, tovarlarni barter (ayrboshlash) va ularning qiymat nafligida ularga tenglashgan vositalar bilan tartibga solinishi. Masalan Germaniyada bugungi kunda bitimlar tashqi iqtisodiy faoliyatga yo'nalgan bo'lishiga qaramay, mohiyatan o'zaro tenglikka asoslangan deyish mumkin.

Vakillik tushunchasi bu kecha yoki bugun shakllangan tushuncha bo'lmay, bu uzoq tadrijiy jarayonlarni bosib o'tgan. Buning ildizlari Misr, Xitoy, Yunoniston va Rimga borib taqaladi.

Qadimgi Rimda vakillik tushunchasi savdo-sotiq va hunarmandchilikka nisbatan keng ishlatilgan.

Ya'ni vakillik rimda topshiriq berish asosidagi tushuncha sifatida ifodalanib unda: bir tomon bergan topshiriqni ikkinchi tomon bajarilishini nazorat qilish kabi harakatlarni o'z ichiga olgan. Keyinchalik XVIII-XIX asrlarga kelib ancha takomillashdi va yangi qiyofada aks etdi.

Vakillik deb-bir shaxsning ikkinchi shaxs nomidan yuridik harakatlarni amalga oshirishga aytiladi.

Yuridik harkat bu-vakolat beruvchi shaxsning huquq va majburiyatini qonun doirasida amalga oshirilishi. Vakillik tushunchasi bugungi hayotimizda rivojlanib borayotgan sohalardan biri. Chunki korxonalar, tashkilot, firmalarda xorijiy hamkorlarni faoliyatini amalga oshirishda keng qo'llanilmoqda.

Ishonchnoma to'g'risida Fuqarolik Kodeksining 134-moddasida aytib o'tilgan. Buni quyidagi formula asosida ifodalash ham mumkin: $1+1^{(1)}$ ya'ni bir shaxs ikkinchi shaxs uchunchi shaxs oldida yozma vakolat berishi. O'zbekiston Fuqarolarining moddiy manfaatdorligi asosida amalga oshiriladigan harakatni qonuniy ko'inishi. Ishonchnoma

qonuniy asosda 3 yil, ko'rsatilmagan bo'lsa 1 yil davomida amalga oshiriladi. Ishonchnoma muddatini qonuniy asosda 3 yil qilib qo'yilsa, vakolat bergan shaxs majburiyatni oluvchi shaxsga nisbatan huquqlarini qisman saqlanib qolinishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Maslan oldi-sotdi shartnomasida qatnashishi.

Da'vo muddati-fuqarolik huquqlarini qonuniy yo'l bilan tiklashga qaratilgan harakatga aytiladi. Muddat tushunchasini mohiyati ham shundan iboratdir. Lekin hozirgi vatqda bu borada qiyinchiliklar va noaniqliklar ko'zga tashlanmoqda.

4.Xulosa. Xulosa qilib aytganda bitim, vakillik va ishonchnoma kabi tushunchalar iqtisodiy va siyosiy munosabatlarda shaxs maqomini belgilovchi muhim qonuniy vositalardir. Bugungi demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurayotgan bir davrda buntay tushunchalarni qonuniy shakllarga ega bo'lishi biz uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi islohotlar arafasida fuqarolik institutlarini debochasi sifatida qaralayotgan iqtisodiy hodisalar uchun bu obyektiv va subyektiv hodisa bo'lib kasb etadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Fuqarolarning mulkiy munosabatlarga kirishayotgan holatlarida yoxud tashqi iqtisodiy aloqalar jarayonlarida ham bu eng dolzarb muammolarni yechishga yordam beradi. Chunki davlat bilan fuqaro, yuridik shaxs va jismoniy shaxslar o'rtasida bo'ladigan aloqalarda qonuniy tenglikni ta'minlovchi zanjir vazifasini o'tashi ham ushbu tushunchalarni nechog'li tartibga solinishi bilan chambarchas bog'liqdir. Lekin shunga qaramay qonunchiligimizda hali ham ayram kamchiliklar borki ularni e'tirof etmasdan ilojimiz yo'q. Da'vo degan tushunchalarni subyektiv amalga to'la oshirilmayotganligi, qonunchilikda bo'layotgan tez-tez o'zgarishlar ularni o'z vaqtida yuridik kuchini kamaytirishga vosita bo'lishi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Masalan bitim va shartnoma tushunchalari ham Fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinishi aynin vaqtida qonuniy jabhalarda nomutanosibliklarni keltirib chiqaryapti. Asos sifatida ikkalasini shaklan birligi va mohiyaton ayroligini keltirishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN MANBAALAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023y 20-aprel
2. Z.SH.SHomuhamedova "Rim Xususiy Huquqi" qo'llanmasi. T-2005y, 92-95-bet
3. Mualliflar Jamoasi "Fuqarolik huquqi" I qism. T-2017y, 117-130-bet
4. Fuqarolik kodeksi, I qism. T-21.12.1995y
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. I jild. T-2000y
6. Dadasheva A.A "O'zbekiston Respublikasi-Konstitutsiyaviy islohotlar davr talabi". T-2002y